

La Educación intercultural como proyección social comunitaria desde la sustentabilidad y cosmovisión Cora-Huichol “Nayarit” México

Intercultural Education as a Community Social Projection from Sustainability and Worldview Cora-Huichol “Nayarit” Mexico

Teresa Sillas González

Secretaría de Seguridad Pública

<https://orcid.org/0009-0001-3618-2569>

Francisco Ernesto Arauz

Universidad Nacional Autónoma de México

<https://orcid.org/0000-0001-7153-2467>

RESUMEN

La Educación Intercultural, la Sustentabilidad y la Cosmovisión son la triada integrada por determinadas formas de interactuar al interior de la comunidad. El proceso pedagógico se lleva a cabo de manera milenaria, con la finalidad de incrementar la equidad educativa, superar el racismo, la discriminación y la exclusión, favorecer la comunicación, el apoyo al cambio social y el medio ambiente, así como ubicarse y actuar dentro de sí misma, todo ello a través de representaciones construidas para interpretar y explicar la realidad. La presente investigación es mixta con acciones participativas y etnográficas. Participaron 400 personas en diferentes momentos: 120 de preescolar, primaria y telesecundaria, 180 ejidatarios y habitantes de la comunidad (entre ellos jóvenes de ambos sexos y padres de familia). Los instrumentos y técnicas de investigación aplicadas fueron entrevistas, observaciones, fuentes, cuestionarios, grupos focales y encuestas, los cuales constituyen el sustento y la base para entender esta temática como parte de los saberes milenarios desplegados desde las propias comunidades. Los resultados evidencian una transculturación en áreas de oportunidad, permitiendo a la comunidad crecer y rescatar sus tradiciones y costumbres. Durante el análisis de datos se percibe a la comunidad del ejido de “El Tigre”, municipio

de Acaponeta, estado de Nayarit, como una comunidad que preserva sus saberes milenarios, con su Cosmovisión y filosofía de vida, rigiendo su contextualidad con sus quehaceres cotidianos del ser comunitario, a la vez que convergen con la tecnología, como una forma de subsistir sin perder su Cosmovisión, siendo una comunidad sustentable y sostenible.

Palabras clave:

Educación Intercultural, Sustentabilidad,
Cosmovisión, Ser social comunitario.

ABSTRACT

Intercultural Education, Sustainability and Worldview are the triad made up of certain ways of interacting within the community. The pedagogical process is carried out in an age-old way, with the aim of increasing educational equity, overcoming racism, discrimination and exclusion, promoting communication, supporting social change and the environment, as well as locating and acting within oneself, all through representations constructed to interpret and explain reality. This research is mixed with participatory and ethnographic actions. 400 people participated at different times: 120 from preschool, primary and secondary school, 180 ejidatarios and inhabitants of the community (among them young people of both sexes and parents). The research instruments and techniques applied were interviews, observations, sources, questionnaires, focus groups and surveys, which constitute the support and basis for understanding this subject as part of the ancient knowledge deployed from the communities themselves. The results show a transculturation in areas of opportunity, allowing the community to grow and rescue its traditions and customs. During the data analysis, the community of the ejido of “El Tigre”, municipality of Acaponeta, state of Nayarit, is perceived as a community that preserves its ancient knowledge, with its worldview and philosophy of life, governing its contextuality with its daily chores of the community being, while converging with technology, as a way to survive without losing its worldview, being a sustainable and sustainable community.

Keywords:

Intercultural Education, Sustainability, Worldview,
Community Social Being.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación constituye el esfuerzo de convergencia entre los habitantes de la comunidad sin importar su origen, de donde emanan la armonía de Coras y Huicholes, milenarios y presentes. Esta investigación llama hacia la eterna conjunción de los tres comportamientos milenarios existentes: la comunidad de “El Tigre”, en el municipio de Acaponeta, Nayarit, y las comunidades aledañas; la Educación Intercultural (EI); y la Sustentabilidad y la Cosmovisión propia, donde las tareas pertinentes a esta investigación son la integración, la articulación y la proyección social de dicha comunidad.

El objetivo principal en este trabajo es determinar las prácticas interculturales, la organización social-comunitaria para realizar proyecciones sustentadas en la Cosmovisión de la cultura de la comunidad del ejido de “El Tigre”, municipio de Acaponeta, Nayarit, a fin de desplegar acciones pedagógicas desde la Cosmovisión y la Educación Intercultural, para impulsar la Sustentabilidad entre sus habitantes y comunidades aledañas, respetando sus saberes, tradiciones y costumbres entre ellos.

Otro de los objetivos es valorar los procesos de la interculturalidad para determinar las formas del proceso pedagógico de la Educación Intercultural, entendida como la interacción entre los propios habitantes de dicha comunidad con otros de comunidades aledañas, con base en la cooperación, la colaboración y el beneficio recíproco sin imponer ningún tipo de superioridad ni grandeza. Las acciones comunitarias generadoras de la identidad Cora y Huichol son identificadas como lengua, tradiciones, creencias, saberes y haceres milenarios. Estas acciones consolidan el sentido de pertenencia y de proyección hacia el devenir histórico de la propia comunidad. La sabiduría comunitaria tratada por la presente investigación amplía los horizontes hacia otras ramas del saber milenario y comunitario.

Antecedentes

La literatura existente sobre los temas de interculturalidad es abundante en Sudamérica. Sin embargo, en México, a pesar de poseer más de 68 grupos étnicos con sus lenguas propias y sus variantes también específicas, la temática de la interculturalidad y la EI se refleja poco en el proceso pedagógico mexicano.

La interculturalidad es tratada de forma parcial por la nueva escuela mexicana como un concepto aislado. Los planteamientos del filósofo alemán Lenkersdorf exploran cómo en otras comunidades del país, como los saberes tojolabales en Chiapas, manejan el dialogo igualitario, es decir, entre pares donde la participación de los sujetos dentro del proceso del saber y conocer se refiere, al mismo tiempo, al acontecimiento intersubjetivo de conocimiento recíproco y también crítico (como se citó en Xelhuanzi, 2006). Entre los pueblos indígenas predominan los pensamientos asertivos, y la crítica es conocimiento inseparable del conocer.

Por otro lado, Bonfil Batalla (1994), en su libro México profundo, describe la interculturalidad como la comunicación con la construcción del sentido de identidad; es decir, la interculturalidad como su propia identidad. Situarse para mirar la historia integrándose a la misma es posición congruente para abordar la reflexión crítica y pretender “fundar la nueva esperanza” para el proyecto de nación, prevaleciendo la pluralidad étnica y su integración como Estado-nación, con la representación de los grupos indios como entidades políticas. En este sentido Bonfil Batalla (1994) propone resolver las problemáticas continuando con el trabajo incansable a lo largo de muchos años para conjuntar los saberes milenarios con la tecnología de la llamada civilización occidental.

Del mismo modo, Mariátegui (2007), con sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, plantea el despliegue de la eterna conjunción de la Educación Intercultural, la Sustentabilidad y la Cosmovisión propia, hacia la suplantación. Todo ello a través de procesos ininterrumpidos de superación de las estructuras sociales capitalistas por las nuevas estructuras sociales comunitarias.

La otra innovación radica precisamente en estos procesos eminentemente pacíficos y de convencimiento, donde la interculturalidad cobra importancia como tema relevante a nivel internacional, para su reflexión y, de esta manera, abordar con decisión y determinación la construcción de las nuevas realidades comunitarias. La integración, los diálogos entre distintas culturas, dentro de la soberanía de los estados, así como la interacción entre la diversidad de las naciones, el respeto, la comunicación y el abandono de pretensiones de dominación y sojuzgamiento, son

fundamentales para construir el mundo comunitario en prospectiva, desde el presente hacia el porvenir.

Las riquezas y diversidad étnico-culturales constituyen los nuevos paradigmas sobre los cuales podremos desplegar la vida plena. Para Paz & Estermann (3 de abril de 2011), lo intercultural “describe relaciones simétricas y horizontales entre dos o más culturas, a fin de enriquecerse mutuamente y contribuir a mayor plenitud humana”. Donde cobra sentido el dialogo entre el “NOSOTROS”; es decir, generar diálogos de respeto mutuo como finalidad de la interculturalidad. Para nada se trata de corregir, sino entendernos como sociedad y promover la vinculación integral como parte de la comunicación equitativa.

Respecto al conocimiento ecológico tradicional como base para la enseñanza de la Sustentabilidad en los programas de etnociencias de las instituciones de Educación Superior en México, Paz Navarro (2013) plantea la EI para la Sustentabilidad como la propuesta pedagógica para integrar el modelo de enseñanza-aprendizaje en las disciplinas de etnociencias. Sin embargo, en este trabajo, mostramos la Educación Intercultural desde la Cosmovisión de los grupos étnicos del estado de Nayarit, con la visión de integración donde se promueve la Sustentabilidad cuidando su proyección milenaria.

Marco Teórico

La Educación Intercultural en las comunidades rurales y étnicas de México ha existido siempre en su interior, sin considerarlas como parte de las acciones educativas implementadas por las reformas educativas actuales. Tampoco han coincidido la heterogeneidad de la población pluriétnica existente con la conformación poblacional de la república mexicana. Por ello, el interés de esta investigación en promover la Sustentabilidad con esta comunidad y comunidades aledañas, alejadas y relegadas de los alcances de las acciones educativas y ambientales, recuperando su identidad y proyectando su Cosmovisión.

La EI es percibida como el nuevo enfoque pedagógico de revalorización y rescate de las culturas étnicas, como el modo de convivencia entre las diferentes culturas, dentro de las vicisitudes de la diversidad existente con su diálogo entre ellas y su conformación propia social-comunitaria. Considerándose por población al conjunto finito o infinito de personas, casos o elementos que presentan características comunes (Balestrini Acuña, 2006).

La EI plantea, primeramente, el fortalecimiento de los haceres y saberes propios del mundo étnico, específicamente de la cultura Cora-Huichol. Asimismo, desplegar la interculturalidad con las culturas vecinas y circunvecinas, incluyendo a los mestizos, generando la fortaleza requerida para encontrar las formas posibles de la vida plena.

En las Escuelas Públicas (EP) de todo el país, observamos todavía situaciones donde prevalece la lengua castiza sobre las lenguas originarias. Esta fuerte presión coadyuva a estigmatizar nuestras lenguas étnicas. Particularmente hemos vivido la condena de nuestra lengua Corachol y la imposición del español, porque, cuando se habla cotidianamente, la consideraron solo de minorías y retrógrada.

La nueva escuela mexicana en sus planes y programas de estudio pretende abordar la EI con un enfoque educativo holístico e inclusivo. Parte de la valoración de la diversidad cultural, apoya el cambio social según principios de justicia social, de acuerdo con Aguado Odina & Del Olmo (2009). Así mismo, define la Cosmovisión como la forma específica de ver el mundo, de vivirlo e integrarse al cosmos con su infinita diversidad, y al desarrollo sostenible, además de sustentable.

Marrero León (2013), cita al Antropólogo Fernando Ortiz para justificar el uso de la palabra “transculturación” como la incorporación de la cultura nueva y distinta, y presenta el proceso de desprendimiento y pérdida parcial o total de la cultura original, tal y como lo describe Aguirre (2018). Como sucede en esta investigación, la Cosmovisión crea la sociedad para determinadas épocas, bajo determinada cultura. Esta es otra manera de observar e interpretar el mundo.

Como lo plantea López Austin en Cosmovisión y Pensamiento Indígena (2012), el pensamiento indígena se configura como constructo sociocultural con duración milenaria y ancestral. Sin embargo, las identidades de los grupos originarios simbolizan el punto de destrucción con las ideas eurocentristas, porque los valores culturales, políticos y sociales de estas se establecen como modelo universal. Sin embargo, el pensamiento comunitario es la Cosmovisión de los pueblos originarios, cuyo concepto axial es la comunidad, que comprende elementos en común necesarios para conseguir las sociedades justas.

La diversidad cultural, étnica, lingüística, geográfica, alimentaria, atuendos, viviendas, etc., nos permite abrir nuestra comprensión del universo y del mundo. Nuestro respeto por la madre tierra y por nuestras comunidades hermanas es el principio propio de la interculturalidad, “los diferentes y sus diversidades se respetan en reciprocidad y se hacen concesiones recíprocas” (Sartori, 2008, p.57).

Como lo considera Ander-Egg & Aguilar Ibáñez (2005), el término de “comunidad” es uno de los conceptos más utilizados en las ciencias sociales. Como ocurre con otras conceptualidades con amplio uso dentro de estas disciplinas, el concepto “Comunidad” presenta extensa polisemia; es decir, hace referencia a realidades muy diversas.

Los pueblos étnicos de México actualmente asumen su identidad con base en su cultura y su historia, lo cual los define como los pueblos autóctonos del país. Ellos son los descendientes de las sociedades mesoamericanas antiguas, donde, por ende, la EI se revela como la alternativa válida para el pleno desarrollo del ser humano, con el aprecio y respeto recíproco entre culturas y estilos de vida, donde es necesario fomentar el diálogo abierto, recíproco, crítico y autocrítico entre las culturas como lo describe Sáez (2006) para lo cual es esencial conocer, en primer lugar, la otra cultura y revalorizar la propia.

Para los Coras y los Huicholes, conservar su religión y sus tierras consiste en poner en práctica los conocimientos de sus antepasados sobre el cosmos. Esta Cosmovisión está presente en todas las ceremonias agrícolas y ritos de curación, así como en la elaboración de los objetos. Según la Cosmovisión de los Coras y Huicholes, la eficacia práctica de sus rituales se sustenta en la misma práctica milenaria propia de su cosmología milenaria (sobre los astros, animales y fenómenos naturales).

El ciclo de siembra es importante para las comunidades Cora y Huichol, ya que realizan sus siembras en concordancia con las estaciones del año, considerando el clima, los astros y el ojo del cosmos; ello es su identidad, y lo consideran para potenciar su cosecha. Las fiestas comunitarias de la etnia Cora los hace sedentarios, estableciéndose en Nayarit. Mientras los Huicholes son menos sedentarios, ya que se establecen en varios estados del país como Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Durango y Nayarit.

Para Freire (2004), la pedagogía liberadora consiste en que el educador deje de ser transmisor de la realidad, para que el educando sea quien la descubra por sí mismo. También comprende la apropiación y autocrítica de los conocimientos ya obtenidos, con miras a producir nuevos conocimientos. Freire (2004) añade: “Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión” (p. 39). El autor reconoce la liberación de la opresión como un proceso sumamente complejo. “La liberación es un parto doloroso”, nos dice. El hombre nuevo que nace de este parto será capaz de superar la dinámica opresor-oprimido y crear la sociedad donde el bienestar de su gente deje de estar sustentado en la explotación de las mayorías por grupos minoritarios y elitistas.

Desde otro enfoque, la identidad se define como “qué es la persona y dónde se sitúa [tanto] en términos psicológicos como sociales”. De acuerdo con Guibernau (2009), se requiere del reconocimiento recíproco para converger en los saberes e innovar y aprender de los otros. Las personas tienen su “percepción de la pertenencia, un sentido de continuidad temporal y una capacidad para la autorreflexión que informe un proceso de reafirmación constante de la propia autoidentidad y diferenciación respecto de los otros” (p. 24). El pueblo originario ve esta continuidad en el tiempo como conjunto de experiencias mantenidas unidas por su significado común, algo que solo los de dentro pueden entender, aunque la diferencia proviene de la conciencia de formar la comunidad distinta con la cultura compartida: el pasado traído al presente como son las tradiciones, ceremonias, rituales y símbolos comunes adheridos al territorio delimitado, para integrar saberes significativos contextualizados en pro de la mejora de la sociedad, en especial de las comunidades originarias de nuestro país.

METODOLOGÍA

Metodológicamente este estudio es de carácter mixto; es decir, cualitativo y cuantitativo: Cualitativo porque está sustentado en la investigación-acción-participativa-descriptiva; al mismo tiempo es proceso práctico, donde la teoría de la praxis posibilita el aprendizaje y el reforzamiento de la conciencia crítica de la población sobre su realidad. Cuantitativa porque los datos estadísticos nos muestran las posibilidades de crecer. Entre los métodos utilizados tenemos: observación, análisis-síntesis, inducción-deducción, revisión documental, entre otros.

Las técnicas utilizadas por la presente investigación desde esta perspectiva, con el refuerzo de la identidad con los distintos grupos étnicos, pasa por el poder de su lengua como instrumento hacia el proyecto de cambio social. Su uso obliga a explicitar su identidad étnica. Las técnicas empleadas como el diagnóstico participativo, matriz Foda, informantes claves, están sustentadas en instrumentos como cuestionario, notas de campo y guía de observación, entrevistas, etc. Es una metodología basada en el aprendizaje contextualizado, constituye su sustento científico.

La Educación Intercultural valora la diferencia cultural como fuente de enriquecimiento, promueve el diálogo entre diversas culturas para poder así dar a

luz un nuevo orden social, solidario y antisegregacionista, sin ceder al fanatismo y al rechazo del prójimo en razón de su sexo, etnia, condición física o psíquica, cultural, política y religión.

Incluye el universo de una población de 400 personas, de las cuales 120 son estudiantes de preescolar, primaria y telesecundaria, 180 son ejidatarios y el resto son habitantes de la comunidad (entre ellos, jóvenes de ambos sexos y padres de familia), se aplicaron cuestionarios, entrevistas, encuestas, observaciones, para la interpretación de datos, participa la comunidad con acciones diversificadas integradoras (acciones en el campo, la alimentación y educación) fomentando el dialogo, respetando su cultura e integrando sus saberes milenarios.

La EI está entrelazada entre los cuatro grupos originarios (Mexicaneros, Náhuatles, Coras y Huicholes), coexisten de manera pacífica respetando sus características propias y su cultura. Esta situación constituye definitivamente la principal condición para desplegar la Educación Intercultural de manera organizada y cotidianamente innovar sus conocimientos milenarios propios en sus actividades productivas.

La Cosmovisión étnica tiene particular importancia porque define la identidad del Ser social comunitario y la vida en armonía con la naturaleza. La organización propia de la comunidad permite desarrollar la EI y los principios de la Sustentabilidad para una mejor productividad, vivir en armonía y estar en equilibrio con el cosmos, así como ser integral sin perder su identidad y proyectando su cultura, considerando sus saberes milenarios y tradiciones, respetando sus costumbres.

Las festividades culturales constituyen en los hechos o formas de EI, porque también han asistido integrantes de las otras cuatro comunidades étnicas del estado de Nayarit. Y, en los ámbitos de la organización productiva, además de los ejidos, tenemos el despliegue inicial de Cooperativas Productivas Comunitarias (CPC).

Ahora bien, la principal tarea ideológica, digamos cultural, a desplegar en las comunidades étnicas de Nayarit, iniciando con el ejido de “El Tigre”, siguiendo a Enrique Dussel, (2013) es la Descolonización Cultural (DC). Se propone desde el contexto realizar el acercamiento intercomunitario para permitir interpretar su pensamiento y así encontrar los elementos para aportar respuestas a su identidad contextualizada, respetando su Cosmovisión originaria.

RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Dentro de los resultados obtenidos en esta investigación se puede observar lo siguiente: Los Coras y los Huicholes pueden hablar hasta tres lenguas, pero no saben escribirlas ni leerlas. Sin embargo, parte de los talleres propuestos consisten en alfabetizar, aprender de ellos y compartir sus saberes experienciales. Manifiestan una predisposición para interactuar y aprender. Sus formas de expresarse son coherentes, para nada se les dificulta gestionar la venta de sus productos obtenidos de sus cosechas. Cuando construyen miden con mecatres, con varas de árbol, siempre guiándose por su intuición. Están al pendiente con lucidez de los acuerdos del año anterior y lo recuerdan con todo: la fecha y la hora, sin tener nada documentado por escrito.

La EI es el enfoque educativo holístico e inclusivo, parte de la valoración de la diversidad cultural, apoya el cambio social según principios de justicia social como lo señalan Galino & Escibano (1990), abordan a la Cosmovisión como la manera de ver y mirar el mundo de forma muy específica, vivirlo e integrarse al cosmos, a su diversidad. También es importante considerar la Sustentabilidad como la capacidad de satisfacer las necesidades actuales.

Acaponeta, Nayarit, es el municipio al cual pertenecen varios grupos étnicos distribuidos en comunidades ejidales, entre ellas la comunidad de “El Tigre”. Todas manejan la economía de intercambio, tipo trueque. Son comunidades emprendedoras y proactivas, aprovechan los recursos locales con el enfoque holístico y de carácter inclusivo. Parten del respeto hacia el medio ambiente, donde se valora la diversidad cultural y Cosmovisión aprovechando sus saberes ancestrales para seguir produciendo y subsistiendo de manera independiente.

Se aprende con estas comunidades a través del dialogo semiestructurado, de pláticas con integrantes del hogar, con grupos de trabajo, grupos enfocados al bienestar de sus comunidades. A través de la observación participante a la vida diaria de la comunidad, empleando estrategias de vida, del cómo vivimos, de quienes sí tienen tierra y de quienes carecen de ella. Siempre conociendo su organización social, costumbres, tradiciones, entre otros aspectos, para entender su pasado y su presente.

Es a partir de su contextualidad como se establecieron talleres, pláticas, reuniones comunitarias para la organización, que entretejen una vida de calidad más justa. A partir de este esfuerzo surgió el Centro Cultural Comunitario Cora (CCCC) y la Cooperativa Tatei Llurieni (Productos de la Madre Tierra), con la finalidad de

producir y procesar los productos obtenidos con las cosechas de riego y de temporada. Su objetivo es fortalecer sus capacidades, cualidades y haceres milenarios como el rescate de tradiciones, costumbres, gastronomía, educación étnica, diálogo entre pares, historias de vida, leyendas, juegos tradicionales, consejos de los mayores a través de rondas de luna, para darles continuidad a sus saberes y seguir aprendiendo para mejorar su calidad de vida.

Propuesta Pedagógica

La Educación Intercultural para la Sustentabilidad (EIS) surge como la propuesta pedagógica para integrar, dentro de la comunidad ejidal de “El Tigre”, Acaponeta, Nayarit, y otras aledañas, la propuesta de las etnociencias impartidas con sus referentes del marco de la educación para la Sustentabilidad, tales como la inter y transdisciplinariedad, el pensamiento sistémico, la alfabetización ecológica, entre otros, que permitan internalizar los saberes locales, étnicos y campesinos; como claves para las comunidades y sus caminos asertivos, para desarrollarse de manera armoniosa con su entorno y conservar su cultura.

Algunos de los principios por los cuales se formula la Educación Intercultural son: promoción del respeto entre culturas coexistentes, aceptación de culturas en contacto, percepción de la diversidad como valor y nunca como deficiencia, práctica de la equidad, favorecer la comunicación y convivencia, la educación equitativa para aprender a vivir en sociedad y en la diversidad cultural de la realidad cultural actual, desarrollando valores como el respeto y la valoración hacia los demás. Estamos, por tanto, ante la educación transformadora, además del ámbito propiamente educativo, hacia las proyecciones social-comunitarias de toda la sociedad, considerados por algunos como el nuevo enfoque hacia una educación antirracista y antielitista.

Y, como lo establece Dieterich Steffan (2008) en su libro *El Socialismo del Siglo XXI*, las mayorías constituyen las semillas y las proyecciones hacia la economía sustentable y sostenible. Para ello, es necesario desarrollar una economía de equivalencias para superar las desigualdades en los intercambios y evitar la concentración de la riqueza por la minoría. Igualmente importante es fundamentar el valor de los productos sobre los costos de la producción y sobre los valores subjetivos adheridos artificialmente a los productos, para garantizar el intercambio equitativo.

La EI se desarrolla de forma interdisciplinaria y transversal, tiene el enfoque holístico; es decir, deslinda de la educación como sometimiento cultural y abre las puertas a la interculturalidad plena y valorativa de todas las culturas por igual. Por ejemplo, las festividades sobre “El Día de la cosecha”, el “Día de la diversidad”, muy

comunes en la cultura educativa escolar de las comunidades Cora y Huichol, con la Educación Intercultural siempre presente al interior de los procesos de enseñanza-aprendizaje y además integradores en todas las dimensiones educativas posibles.

Plantear las cuestiones relacionadas con la Educación Intercultural, la Sustentabilidad y la Cosmovisión propia, siempre de manera conjunta, ubica a dichas comunidades en la dimensión de las transformaciones posibles y probables de ocurrir. Con esta dimensión se puede construir con la prospectiva, la dimensión de la praxis y el despliegue.

Quiénes Somos

Quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos tienen ahora cercanía con el origen natural y mundano de todos. “Nada fuera del Todo”, “Nadie por encima de la Comunidad”. “Todos en armonía y despliegue de disciplina hecha acciones conjuntas y benévolas”. Todo lo existente es valorado y se le pide permiso para ser aprovechado comunitariamente. En la dimensión del pensamiento humano, todo se relaciona entre sí, nada hay por agregar.

Toda explicación con los datos obtenidos de la Cosmovisión Cora-Huichol nos acerca con el origen común y único. La cosmogonía Cora-Huichol, al igual que todas las demás existentes en la territorialidad de México, aluden al mundo de la vida, la identidad y el respeto, a pesar de estar inmerso en la lastimada sociedad mexicana, donde el narcotráfico, la corrupción, la desigualdad y la descalificación hacia las culturas mesoamericanas en vida y movimiento, jamás han podido ni podrán contra su resistencia, perseverancia y sapiencia a toda prueba. Son mujeres y hombres cognitivos.

La fuerza solar los hace brillar con luz propia. Han poblado con la fuerza solar, la reconstrucción universal. Su colorido es impostergable, claro y rotundo. Las siembras y las cosechas, el pastoreo, en sus sólidas edificaciones del mundo, enriquecidas por sentidos rituales. El respeto, amor e identidad con los Coras y Huicholes crean los momentos generados por la gente en sus comunidades.

Mientras en las ciudades hay gente absorta por gastos, ellos no acumulan gastos, su concepto de vida es un tránsito por este mundo. Es una invitación al gozo, a la reflexión y conjunción con las deidades. Como Tatei Llurienaka (Madre Tierra), Tatewari (Padre Sol), Nakahue (Abuela Agua), Tallud (Abuelo Fuego), donde estas grandes y poderosas deidades, se dice, son la conjunción y se crea de lo pedagógico con lo filosófico, lo ético, lo epistemológico y lo político. Todo ello brinda

la bella oportunidad de avanzar de manera interdisciplinaria e intercultural con la Sustentabilidad desde la Cosmovisión Cora y Huichol.

Los proyectos participativos situados con el aprendizaje tienen como meta principal apoyar a grupos específicos como a los estudiantes y trabajadores migrantes. También apoyan a la comunidad en época de siembra, con la selección de alternativas aseguran el buen estado nutricional de todos los miembros de la comunidad. Así mismo, el rescate de la identidad y su ser social como esencia de la comunidad, en especial el idioma y sus costumbres.

El idioma es el Corachol y solo el 16% lo habla el resto lo mezcla con el español, cada día la población se vuelve más población semiétnica rural. En la comunidad agrícola también se dedican a la pesca, ganadería, entre otras actividades. Les interesa rescatar su historia, costumbres, tradiciones. Puede ser una comunidad sustentable independiente y autosuficiente, porque cuenta con los recursos naturales y humanos, sobre todo disposición hacia todos los aspectos de su vida cotidiana y saberes milenarios.

En la gráfica 1 se puede apreciar que además del español, lengua más utilizada por todos los participantes; 170 hablan el Corachol; y solo 20 personas hablan el Mexicanero y Nahuatl. En este sentido es importante mencionar que, dentro de la muestra de estudio, se identificó participantes que hablan tres y/o cuatro lenguas, incluido el español, lo que los hace políglotas.

LENGUAS QUE SE HABLAN EN EL EJIDO DE LAS 400 PERSONAS ENTREVISTADAS

Figura 1: En esta gráfica, se aprecian los tipos de lengua que se hablan en el ejido. Los mexicaneros (20), los Coras y Huicholes el Corachol (170), el español todos (400) y el náhuatl solo veinte (20).

Figura 2: En esta gráfica, se muestra el tipo de población y se hizo un conteo del tipo de personas que se encuentran en este universo de 400 personas.

La figura 3 evidencia que la mayoría de las mujeres adultas en edades de 65-100 suman 80 personas, lo que resalta su longevidad, mientras los hombres en este mismo rango de edades son de 40 individuos. Además, se puede apreciar que los participantes de edades entre 0-40 años en ambos sexos tienen composiciones de entre 20 a 40 personas, una distribución casi homogénea. Asimismo, los resultados reflejan que 66 mujeres en edad reproductiva afirmaron hacer uso de métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, lo que sugiere una concientización en cuanto a planificación familiar.

SALUD REPRODUCTIVA EN LAS MUJERES DE “EL TIGRE” EDADES DE 14 A 39 AÑOS

Figura 3: Se analizó 66 mujeres en edad reproductiva, las cuales usan métodos anticonceptivos para control natal.

Finalmente, en la figura 4, se presenta que, de los 400 participantes, 300 hacen labores de agricultura, 133 son ejidatarios, 105 son pescadores y 97 se dedican

a la ganadería. Es importante señalar que, de acuerdo con las afirmaciones de los participantes, cada persona puede ejercer dos actividades más.

EJIDO DE “EL TIGRE” Y SU POBLACIÓN DE ACUERDO CON SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Figura 4: Se aprecia a qué se dedica la mayoría de la población del ejido “El Tigre” y su actividad es temporal de acuerdo con las épocas del año.

Las familias de campesinos rurales y étnicos marginados requieren especial atención, por ello es fundamental la propuesta de la creación de la cooperativa y el centro cultural comunitario, donde se establecen estrategias productivas, educativas, espirituales y culturales hacia la mejora de su calidad de vida, respetando sus creencias y tradiciones. Por su parte, se requiere promover el aprendizaje del Corachol dentro y fuera del estado de Nayarit.

También es importante difundir sus valores y alimentos nutricionales cultivados en la comunidad, aprovechar los productos locales en la elaboración de la cocina gastronómica. Baste mencionar algunos ejemplos de sus diversos potajes: tamales colorados, ceviche con aguachile, güinteres, tejuino, piznate, atole de masa, champurrado de ciruela villana, coquitos enmielados, tamales tontos, tixtihuil (camarón, molla, etc.), conservas (dulce de mango, de ciruela, de papaya, etc.), pues con estas estrategias se puede seguir avanzando en la triada Educación Intercultural, Sustentabilidad y Cosmovisión, y así mejorar la calidad de vida de la comunidad y otras comunidades aledañas.

CONCLUSIONES

La Cosmovisión Cora-Huichol (identidad y ser social), la sanación y el aprendizaje en la cultura Cora, de acuerdo con sus tradiciones y costumbres, siempre es agradecer cuando es necesario dentro de la comunidad, en especial cuando se obtiene buena cosecha y producción pesquera a través de festividades, con ceremonias, rituales, compartiendo sus saberes.

Más allá de las temáticas y los espacios de territorialidad por conocer, aún con la consulta de libros y documentos, está la vitalidad milenaria y viva de los Coras y Huicholes. Se siente y se lleva en las entrañas, en los recuerdos más sublimes de la existencia, en la pobreza adormecida, como si esos seres mesoamericanos actuales portasen la piel de algún jaguar en franca retirada, de algún coyote en rebeldía y hambriento, de la neblina en las marismas infinitas, del ruido del mar inmemorable, de las auroras adornadas con garzas y cochenas multicolores, y, sobre todo, de los destellos de la luz incandescente, espejo luminoso del cosmos, de su Cosmovisión territorial, contextualizada por los Coras y Huicholes en nuestras comunidades de Nayarit.

A pesar de los obstáculos como la distancia y recursos económicos, gracias a la asesoría y al apoyo del Centro de Estudios Superiores de la Educación (CESE), ubicado en la Ciudad de México, esta investigación fue viable y positiva. Durante la misma, se estableció que hay aspectos que se pueden rescatar y hacer aportaciones, propuestas para mejorar y trabajar de una manera más formal con la Educación Intercultural, basadas en los principios de la Sustentabilidad desde la Cosmovisión Cora Huichol de la comunidad ejidal de “El Tigre” Municipio de Acaponeta, Nayarit, y comunidades aledañas en nuestro país.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguado Odina, T. A., & Del Olmo, M. (2009). Educación intercultural: perspectivas y propuestas. Editorial Universitaria Ramón Areces. https://www2.uned.es/grupointer/interalfa_book+espanol.pdf
- Aguirre, J. (2018). Globalización, internet y transculturación. Reflexiones desde el pensamiento de Fernando Ortiz. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 23(81), 129-134.

- Balestrini Acuña, M. (2006). *Cómo se elabora el proyecto de investigación*. BL ConsultoresAsociados.ServicioEditorial.https://www.academia.edu/32672800/Como_Se_Elabora_El_Proyecto_de_Investigacion_Ballestrini_7ma
- Bonfil Batalla, G. (1994). *México profundo: una civilización negada*. México: Grijalbo. <https://zoonpolitikonmx.files.wordpress.com/2012/07/mexico-profundo-guillermo-bonfil-batalla.pdf>
- Dussel, E. (2013). *Filosofía de la Liberación*. Buenos Aires: Editorial Docencia. [https://enriquedussel.com/txt/Textos_Obras_Selectas/\(F\)11.Filosofia_liberacion.pdf](https://enriquedussel.com/txt/Textos_Obras_Selectas/(F)11.Filosofia_liberacion.pdf)
- Ander-Egg, E., & Aguilar Ibáñez, M. J. (2005). *Cómo elaborar un proyecto: Guía para diseñar proyectos sociales y culturales*. Buenos Aires: Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas. <https://www.cjg.es/wp/wp-content/uploads/Guia-para-elaborar-Proyectos-Sociales.pdf>
- Paz, W., & Estermann, J. (3 de abril de 2011). *Relaciones entre culturas*. Walter Paz Dossiers. <https://wpqsdossier.blogspot.com/2011/04/relaciones-entre-culturas.html#:~:text=La%20%E2%80%9Cinterculturalidad%E2%80%9D%20de%20la,contribuir%20a%20mayor%20plenitud%20humana>
- Dieterich Steffan, H. (2005). *El Socialismo del Siglo XXI*. Bogotá: Fundación para la Investigación y la Cultura (FICA). <https://www.rebellion.org/docs/121968.pdf>
- Guibernau, M. (2009). *La identidad de las naciones*. Barcelona: Editorial Ariel.
- López Austin, A. (2012). *Cosmovisión y Pensamiento Indígena. Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo*. https://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/495trabajo.pdf
- Mariátegui, J. C. (2007). *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*. (3ª edición). Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho. https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/mariategui_7_ensayos.pdf
- Galino, Á., & Escribano, A. (1990). *La educación intercultural en el enfoque y desarrollo del currículum*. Madrid: Editorial Narcea.
- Marrero León, Erelis. (2013). *Transculturación y estudios culturales. Breve aproximación al pensamiento de Fernando Ortiz*. *Tabula Rasa*, (19), 101-117.
- Paz Navarro, J. L. (2013). *Educación Intercultural para la sustentabilidad: El conocimiento ecológico tradicional como base para la enseñanza de la*

sustentabilidad en los programas de etnociencias de las instituciones de educación superior de México [Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio Institucional – Universidad Nacional Autónoma de México. <http://132.248.9.195/ptd2013/diciembre/0706954/0706954.pdf>

Freire, P. (2004). *Pedagogía de la autonomía*. Sao Paulo: Paz e Terra. <https://redclade.org/wp-content/uploads/Pedagog%C3%ADa-de-la-Autonom%C3%ADa.pdf>

Xelhuantzi, T. R. (2006). Carlos Lenkersdorf, Conceptos tojolabales de filosofía y del altermundo, México, Plaza y Valdés 2004, 217 pp. *Estudios Latinoamericanos*, 295–297. <https://doi.org/10.22201/cela.24484946e.2006.0.50223>

Sáez, R. (2006). La educación intercultural. *Revista de Educación*. 339(36), 859-881. <https://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2006/re339/re339-36.html>

Sartori, G. (2008). *La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros*. México: Taurus.